

Transporte aéreo regional: entre economias de densidade e custos de transação

[Regional air transportation: density economies and transaction costs]

Humberto Filipe de Andrade Januário Bettini, Alessandro V. M. Oliveira

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazil, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Brazil

Submitted 9 Oct 2010; received in revised form 26 Jan 2011; accepted 31 Jan 2011

Resumo

O anúncio da compra da empresa aérea regional Pantanal pela TAM em dezembro de 2009 tomou de surpresa parcela do mercado. Em situação financeira frágil havia alguns anos, a Pantanal Linhas Aéreas parecia destinada a sucumbir a qualquer instante: dificuldades crescentes em manter o certificado de homologação (CHETA) junto à ANAC, casos de entradas eminentes ou efetivas de aéreas em mercados cativos da empresa, tais como a Passaredo (Bauru, Marília e Presidente Prudente), a TRIP (Juiz de Fora) e a GOL (Maringá e Presidente Prudente) e a perda de 31% dos slots no Aeroporto de Congonhas por motivo de ineficiência operacional, medida anunciada após a primeira rodada de redistribuição de slots em Congonhas realizada pela ANAC no segundo semestre de 2009 foram, em conjunto, três fatores que faziam crer que a sobrevivência da Pantanal parecia realmente duvidosa; inesperado, porém, foi o desfecho a que se assistiu, pois envolveu o regresso da TAM Linhas Aéreas a um segmento de mercado do qual ela se afastou reiteradas vezes ao longo de seus últimos 20 anos de existência. Este artigo dedica-se a explorar este fato, a partir da utilização dos conceitos de economias de densidade e custos de transação, e a buscar algumas interpretações para o final a que se assistiu.

Palavras-Chave: aviação regional, economias de densidade, custos de transação.

Abstract

TAM Airlines bought Pantanal Regional Airlines in December 2009 and surprised a number of academics and industrial analysts. Although Pantanal Airlines was under financial, competitive and regulatory pressure for a number of reasons in last years (increasing difficulties for keeping its air operator's certificate due to maintenance issues; entry episodes of rival airlines in once exclusive airports such as Bauru, Marília and Juiz de Fora; loss of 31% of its slots at São Paulo Congonhas airport due to schedule inefficiency) the end of its history was highly surprising, as it involved the return of TAM Airlines to a market segment from which it progressively stepped away for two decades. This paper explores and tries an interpretation on such story by using the concepts of economies of density and transaction costs.

Key words: regional aviation, economies of density, transaction costs.

* Corresponding Author. Email: humberto.bettini@gmail.com.

Recommended Citation

Bettini, H. F. A. J. and Oliveira, A. V. M. (2011) Transporte aéreo regional: entre economias de densidade e custos de transação. *Journal of Transport Literature*, vol. 5, n. 4, pp. 171-187.

■ JTL|RELIT is a fully electronic, peer-reviewed, open access, international journal focused on emerging transport markets and published by BPTS - Brazilian Transport Planning Society. Website www.transport-literature.org. ISSN 2238-1031.

This paper is downloadable at www.transport-literature.org/open-access.

1. Introdução

Nos últimos dias de 2009, a TAM Linhas Aéreas anunciou a compra da Pantanal – incluindo ativos como aeronaves, marca e *slots*, além de dívidas – por R\$ 13 milhões. Enquanto analistas de mercado prontamente destacaram que a aquisição facultava à TAM incorporar *slots* preciosos no aeroporto de Congonhas em seu portfólio, a empresa reconheceu esta benesse, mas prestou justificativa oficial em outra direção: a TAM pretendia utilizar a marca Pantanal e sua *expertise* como forma de regressar a cidades de média densidade – alegadamente os grandes pólos do crescimento econômico brasileiro – e daria início a estudos para a compra de mais e novas aeronaves com capacidade máxima para 100 assentos, aspectos inéditos para a TAM desde que se desfez, paulatinamente nos últimos anos, de sua frota de Fokker F100, e retirou-se de mercados tipicamente regionais, interioranos.

Do ponto de vista estrito de estratégias de empresas, este movimento de aquisição não receberia reparos adicionais não fosse pela existência de dois fenômenos associados e que apontam em sentido conflitante às declarações de intenções da TAM: primeiramente, ao longo das últimas duas décadas, a TAM realizou pelo menos cinco movimentos progressivos de abandono da exploração do negócio da aviação regional por conta própria. Este regresso, agora por meio da aquisição da Pantanal, levanta, portanto, questionamentos quanto às motivações dos abandonos e, agora, desta inversão. Em segundo lugar, trata-se da primeira vez em quase dez anos que uma empresa aérea de porte nacional volta a ser proprietária de uma empresa de escopo regional: com o encerramento das operações da antiga Varig e da TransBrasil, proprietárias das empresas Nordeste e Rio Sul, e InterBrasil Star, respectivamente, não havia registro de uma empresa nacional de grande porte com o domínio do capital de uma empresa subsidiária de pequeno porte.

Supondo críveis as declarações oficiais da TAM, ou seja, acolhendo a hipótese de que a aquisição da Pantanal não se limitará à incorporação de seus *slots* em Congonhas, a TAM estaria realizando um regresso ao modelo de integração vertical para a exploração de mercados de aviação regional, após sensivelmente duas décadas dedicadas ao afastamento progressivo deste modalidade de negócio. Como explicar então esta alteração tanto no direcionamento estratégico da empresa líder de mercado – a TAM Linhas Aéreas – quanto na própria estrutura de governança do setor que tal movimento estratégico viria agora a alterar? A partir da utilização dos conceitos de economias de densidade – preconizadas por Caves et

al. (1984) – e custos de transação – conforme Williamson (1975) – elaboramos alguns comentários acerca das motivações e dos impactos da compra da Pantanal pela TAM Linhas Aéreas. Na seqüência desta Introdução, a Seção 2 apresenta os conceitos teóricos balizadores da análise presente neste estudo. A Seção 3 descreve os traços principais da evolução do segmento do transporte aéreo regional no Brasil e a Seção 4 apresenta o caso específico da evolução da empresa TAM Linhas Aéreas. A Seção 5 expõe fatos essenciais acerca da Pantanal Linhas Aéreas, o objeto de aquisição da TAM em dezembro de 2009, e a Seção 6 então regressa aos tópicos apresentados na Seção 2 e elabora considerações acerca de fatores econômicos essenciais ao transporte aéreo regional, nomeadamente a tênue comparação entre economias de densidade e custos de transação, em busca de uma interpretação quanto ao significado desta operação entre empresas aéreas privadas. A Seção 7 conclui.

2. Marco Teórico Sumário em Custos Econômicos e Ativos

A oferta de assentos-quilômetros, unidade básica de capacidade em economia dos transportes, requer a mobilização de insumos produtivos que devem ser combinados mediante uma função de produção do domínio tecnológico da firma. No transporte aéreo, constituem insumos as aeronaves, o combustível, os aeronautas e taxas aeronáuticas e aeroportuárias das mais diversas naturezas.

Em um contexto econômico típico – recursos escassos e adquiridos em mercados estruturados – a atividade produtiva incorre em custos que, em linha com a divisão teórica tradicional, dividem-se em elementos fixos e variáveis. A contabilidade dos custos constitui então aspecto fulcral para que uma empresa observe as condições mínimas de sua viabilidade econômica.

Em economia dos transportes, esta classificação inicial de custos fixos ou variáveis costuma ser analisada segundo parametrizações operacionais, nomeadamente o custo por viagem, por quilômetro voado, por assento carregado e por passageiro transportado: são estas unidades de referência que, abarcando elementos de custos fixos e variáveis, fazem sentido dentro do julgamento econômico das operações de uma empresa aérea. Uma revisão bastante ampla desta matéria pode ser encontrada em Barros Jr. (2007).

Por conta das características que definem a aviação regional (em particular, a utilização de aeronaves de pequena capacidade e/ou em pequenas etapas médias de voo), esta atividade é sensível aos custos em relação aos parâmetros de número de passageiros transportados por voo e de distância voada. Isto equivale a dizer que a aviação regional possui desvantagens intrínsecas para ratear seus custos operacionais por passageiro e por quilômetro voado, o que a transforma em uma atividade econômica que ocupa uma posição desfavorável quanto à gestão de seus custos operacionais médios, conforme exposto em Bettini (2007).

Esta condição desfavorável do transporte aéreo regional foi estudada e revelada para o caso norte-americano por Caves, Christensen & Tretheway (1984). Neste estudo, os autores encontraram evidências de que a desvantagem de custos que empresas aéreas regionais apresentavam perante empresas de grande porte decorria não do tamanho absoluto das empresas, mas sim das características operacionais que cada grupo de empresa apresentava, justamente pelo fato de a aviação regional se utilizar de aeronaves de pequena capacidade e dedicadas a percorrer pequenas etapas médias.

Ao trabalharem com esta questão em termos econométricos, Caves et al. (1984) obtiveram um resultado que indicava que as empresas de transporte aéreo regional gozavam não de economias de escolas, mas sim de economias de densidade. Ou seja, seus custos médios mostravam-se decrescentes não conforme a malha aérea se expandia, mas sim conforme a etapa média ou o tamanho médio das aeronaves utilizadas se expandia. Desde a obtenção deste resultado, tornou-se patente que o maior custo médio das empresas aéreas regionais provém não de seu tamanho menor (menor frota, por exemplo), mas sim de sua menor densidade de operações. Desde então, tornou-se clara também a explicação para o estímulo que empresas aéreas regiões têm para incorporar aeronaves maiores (o que diminui o custo médio por assento) e/ou para voar etapas mais longas (o que diminui o custo médio por quilômetro).

Um segundo aspecto conceitual que requer exposição se refere aos determinantes para as fronteiras da firma. Acerca deste tópico, a questão-chave a se analisar são os estímulos com que uma firma se defronta em sua decisão entre comprar um insumo ou o produzir internamente. Este objeto de estudos, consagrado na literatura econômica ao longo do século XX inclusive por autores laureados com Prêmio Nobel, mereceu diferentes propostas explicativas. Uma, porém, tornou-se preponderante. Segundo Williamson (1975), firmas

comparam custos de produção com custos de transação, ou seja, aqueles decorrentes da produção interna e aqueles decorrentes da produção externa seguida por sua aquisição em mercados. Dentre os fatos estilizados para explicar de que forma em alguns momentos firmas optam por uma (produzir internamente) ou outra solução (comprar o insumo via mercado), Williamson (1975) argumentou que, na presença de ativos ou insumos específicos, ou seja, aqueles dedicados a fins pouco reversíveis ou pouco flexíveis, uma empresa pode optar por produzir internamente e não incorrer em riscos de mercado. Este seria o caso, por exemplo, de uma firma que requer algum insumo essencial para seu processo produtivo, que não seja facilmente encontrado no mercado fornecedor e que não seja facilmente convertido para outros usos.

Finalmente, cabe apresentar a diferença – mas eventual igual importância – entre ativos (ou insumos) tangíveis e intangíveis. Dentro da literatura econômica habitual – e mesmo em Organização Industrial e em Economia dos Transportes – esta distinção já se encontra consagrada. Dentre ativos e insumos tangíveis, destacam-se elementos de capital físico de uma firma. Já no rol de ativos e insumos intangíveis, a literatura em Organização Industrial já reconhece os papéis que a publicidade e a reputação representam, e a literatura em Economia dos Transportes já lida, por exemplo, com a fidelização de empresas. Obras como Tirole (1988) e Wells e Wensveen (2004) são elucidativas nesta matéria.

3. Mercados Regionais de Transporte Aéreo no Brasil

Conforme antecipado na Seção 2, ligações pouco densas (poucos passageiros por viagem) e com pequena etapa (reduzida distância voada) costumam caracterizar aquilo que se denominam mercados regionais de transporte aéreo, muito embora haja grande arbitrariedade na definição, conforme destacam Oliveira e Salgado (2008).

O transporte aéreo regional brasileiro moderno nasceu com o estabelecimento do Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional (SITAR) – Decreto nº. 76.590 de novembro de 1975, síntese de um conjunto de políticas industriais que visava ao fomento da aviação como meio de transporte nas diversas regiões do País, buscando-se ampliar a cobertura do transporte aéreo pelo território nacional. Dava-se, pela primeira vez, início a uma distinção oficial de companhias aéreas “regionais” em contraposição às “nacionais”. Assim, por ocasião do SITAR, o País foi dividido em cinco grandes áreas e para as quais uma companhia aérea, sob

o regime de monopólio, seria encarregada de prover serviços em ligações de baixa densidade. As companhias aéreas designadas para atuar nestes mercados foram a Nordeste (com operação em Estados do Nordeste e cidades que se estendiam por Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais), a Rio-Sul (presente nos Estados do Sul do país, além de Rio de Janeiro, parcela do Espírito Santo e litoral de São Paulo), a Taba (voando nos Estados da Amazônia e partes Oeste do Pará e Norte do Mato Grosso), a TAM (atuante em Mato-Grosso do Sul e partes do Mato-Grosso e de São Paulo), e a VOTEC (abrangendo os Estados de Tocantins, Goiás e Distrito Federal, e em partes do Pará, Minas Gerais e Mato-Grosso).

Originalmente subsidiadas pelo Governo Federal, as empresas que compuseram o SITAR paulatinamente migraram para aeronaves maiores e ligações com etapas mais distantes ou com maior densidade de tráfego à medida que o estímulo fiscal diminuía e a flexibilização dos monopólios abria a oportunidade para o ingresso em ligações mais movimentadas. A progressiva desmontagem do sistema de transporte aéreo regional brasileiro foi retratada, por exemplo, pelo ingresso da TABA em ligações no Sudeste do país, e pela incorporação da Rio-Sul e da Nordeste pela VARIG, ambas evidências típicas da exploração de economias de densidade, incluindo o típico acréscimo de aeronaves maiores, conforme resumido na Seção 2 e relatado mais a contento em Bettini (2007).

De fato, com a progressiva desmontagem do programa de subvenção SITAR, o transporte aéreo regional passou a apresentar um comportamento marginal, muito freqüentemente de estrita sobrevivência, ao longo destas duas últimas décadas, tanto a partir da perspectiva de suas ligações, quanto a partir da perspectiva de suas operadoras. A título de exemplo, o número de cidades servidas pelo transporte aéreo regular caiu de 199 para 155 entre 1998 e 2008 e, embora tenha havido uma contribuição decisiva das empresas aéreas tipicamente regionais para que a queda não fosse ainda maior, registra-se que o número de entradas em novos aeroportos e ligações foi continuamente acompanhado por um igualmente alto número de saídas, tal como atestam ABETAR (2007) e Oliveira e Salgado (2008).

Da mesma pouca sorte gozaram as operadoras do transporte aéreo regional: segundo ABETAR (2007), na primeira metade da década de 2000 as empresas aéreas regionais transportaram uma parcela extremamente diminuta dos passageiros domésticos totais (volumes entre 2,5% e 4,5%) e tiveram condições financeiras bastante instáveis, registrando-se, inclusive, um número significativo de encerramento de operações de empresas que, por

alguns anos, mostravam-se equilibradas, a exemplo da Air Minas, Penta, Rico e TAF. A rigor, os indicadores de lucratividade não ignoraram percalços sequer para aquela que é hoje a empresa aérea líder no mercado regional – a Trip Linhas Aéreas – conforme demonstra o estudo de Fraga (2010).

4. Caso TAM: de Transportes Aéreos Regionais a Transportes Aéreos Meridionais

O movimento geral de perseguição de economias de densidade que caracterizou as empresas aéreas regionais ao longo das décadas de 1980 e 1990 pode ser observado em plenitude ao se observar a evolução da estratégia da TAM. De fato, percebe-se a existência de pelo menos cinco movimentos progressivos de afastamento da operação regional pura em termos de frota e malha de vôos:

1. Na primeira metade da década de 1990, a TAM foi, juntamente com a Rio Sul Linhas Aéreas, pioneira ao se diferenciar das demais empresas originárias do SITAR e paulatinamente migrou dos modelos turbo-hélices Fokker F27 e F50, aptos à realização de vôos curtos com 30 e 50 passageiros, respectivamente, para o jato F100, de maior autonomia de vôo e com capacidade para mais de 100 passageiros. A Rio Sul realizou movimento semelhante quando adquiriu aeronaves do modelo Boeing B737-500;
2. Na segunda metade da década de 1990, a TAM galgou pronunciadamente o patamar de empresa aérea nacional com a diversificação do Grupo e o estabelecimento da TAM – Transportes Aéreos Meridionais, e decidiu por uma mudança significativa na escala de operações, passando a incorporar aeronaves Airbus de autonomia e capacidade de transporte ainda maiores que o Fokker F100, de forma a os complementar em uma malha que passou a contar, inclusive, com destinos intercontinentais (Miami e Paris);
3. Ainda na segunda metade da década de 1990, a operação em ligações de baixa densidade com aeronaves de pequeno porte teve um re-ensaio, mas de curta duração: passaram-se poucos anos entre a compra, em 1996, da Helisul Linhas Aéreas, empresa regional com área de atuação entre o Sul e o Centro-Oeste do país, convertida em herdeira da malha da BR Central (antiga VOTEC) e posteriormente rebatizada TAM

Express, e a extinção, em 2000, de suas operações. A malha da antiga empresa, bem como sua frota de cerca de 40 aeronaves Cessna Grand Caravan, cuja capacidade de transporte se limitava a um máximo de 12 passageiros, foram, ambas, abandonadas, em decisão atribuída à crise cambial de 1999 e ao fim do subsídio tarifário;

4. Entre 2001 e 2002, a renovação da frota de aeronaves de 100 assentos (Fokker F100) esteve prestes a se concretizar, mas foi posteriormente descartada: a TAM assinou cartas de intenções de compra para 20 aeronaves A318 e 25 Embraer 190 e até 75 opções desta última durante o salão aeronáutico de Le Bourget. Porém, com a morte do Comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM, em julho daquele ano, e os eventos de 11 de Setembro nos EUA, ambos poucas semanas após este acordo, nunca houve confirmação para estes pedidos;
5. No início da segunda metade dos anos 2000, especificamente entre o segundo semestre de 2005 e o início de 2006, a TAM retomou parcela dos planos assinalados em Le Bourget 2001 e realizou estudos para a compra de 25 Airbus A318 ou Embraer 190. Novamente, no entanto, os estudos se encerraram sem conclusão positiva.

Paralelamente a este movimento reiterado de saída dos mercados aéreos regionais, fenômeno perfeitamente explicado pela premência de se perseguirem economias de densidade ao migrar para aeronaves de maior capacidade e/ou operações em ligações de maior etapa média, a TAM passou a adotar, ao longo da década de 2000, o estabelecimento de uma rede de empresas regionais de propriedade independente, mas associadas mediante acordos comerciais: desde o início dos anos 2000, empresas como Pantanal, Passaredo, Ocean Air, Total e TRIP são responsáveis pelo incremento na malha e no tráfego da TAM. No ano fiscal de 2004, relata Flap Internacional (2005), estas empresas foram responsáveis pelo transporte de mais de 50 mil passageiros e possibilitam à TAM cobrir uma malha com 25 cidades adicionais no território nacional, provendo um acréscimo de 60% no número de aeroportos servidos.

De fato, ao longo dos anos 2000, a TAM agiu em prol do fortalecimento desta estratégia: a despeito da saída da Ocean Air deste arranjo – empresa esta que, aliás, engendrou uma busca sistemática pela exploração de economias de densidade e tornou-se uma empresa de grande porte, hoje convertida em Avianca do Brasil – atualmente NHT (empresa gaúcha fundada em

2006), Pantanal (adquirida em 2009) e TRIP (esta tendo assumido a divisão de transportes de passageiros da Total em 2007) são as empresas que compõem esta rede¹.

Esta solução contratual da TAM para o alcance de localidades com baixa densidade de tráfego é única no quadro nacional, conforme ilustra Quadro 1: com exceção de práticas realizadas pela Varig e pela TransBrasil ao longo da década de 1990 e início da década de 2000, nenhuma outra empresa aérea nacional de grande porte além da TAM possuiu ao longo dos anos 1990 ou 2000 penetrações em mercados de baixa densidade por meio acordos com empresas aéreas regionais, seja sob a forma de filiação de capital, seja sob a forma de parceria comercial.

Quadro 1 – Empresas aéreas brasileiras de grande porte e suas colaboradoras regionais

Titular	Natureza	1990-1993	1994-1996	1997-1999	2000-2003	2004-2006	2007-2009
VARIG	filial	Rio-Sul	Rio-Sul	Rio-Sul	Rio-Sul		
	parceria		Nordeste	Nordeste	Nordeste		
TransBrasil	filial		InterBrasil Star	InterBrasil Star	InterBrasil Star		
	parceria						
VASP	filial						
	parceria						
TAM	filial			Helisul			
	parceria				Passaredo Pantanal Oceanair TRIP	Passaredo Pantanal NHT TRIP	Passaredo Pantanal NHT TRIP
GOL	filial						
	parceria						
Webjet	filial						
	parceria						
Oceanair	filial						
	parceria						
Azul	filial						
	parceria						

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – Anuários Estatísticos do Transporte Aéreo (inúmeras edições). Elaboração própria.

O período de 20 anos retratados no Quadro 1 não foi homogêneo. Há pelo menos dois fatos que ele oculta e que requerem nota: em primeiro lugar, a postura das empresas aéreas do período do SITAR não foi uniforme. A VARIG manteve suas afiliadas regionais ao longo do período, embora sua atuação tenha se descaracterizado em seus últimos anos, ao integrarem a mesma malha da VARIG (vôos entre capitais) e operarem com aeronaves semelhantes (Boeing B737-500 e -700). Por outro lado, TransBrasil e VASP tiveram estratégias diversas: a

¹ Até meados de 2010 a Passaredo integrava esta rede de empresas aéreas associadas à TAM. Em Dezembro de 2010, porém, a Passaredo assinou acordo de cooperação com a GOL.

InterBrasil atuou fortemente como *feeder liner*, centrando suas operações nos aeroportos de São Paulo/Guarulhos e Brasília, e a VASP ensaiou colocar em operação uma empresa regional de sua propriedade (nomeada BRATA) que, no entanto, nunca decolou.

Outro fato oculto no Quadro 1 se refere às operações próprias empreendidas pelas empresas “titulares”: além do papel decrescente da TAM, o afastamento progressivo da Ocean Air também requer reparo, ao passo que requerem nota as incursões da GOL no interior de São Paulo e de estados da região Nordeste (além de seus acordos de compartilhamento de assentos com Passaredo e Noar), e ainda as intenções que a Azul sinaliza com a sua encomenda para 20 ATR72-600.

Os cinco afastamentos da TAM em relação aos mercados de transporte aéreo regional ao longo das últimas duas décadas despertam uma curiosidade natural acerca do papel que a aquisição da Pantanal desempenhará perante esta trajetória pretérita. Em artigo passado de nossa autoria (Bettini e Oliveira, 2009), apontávamos que o estreitamento dos laços comerciais entre a TAM e a TRIP era algo a se observar a partir do surgimento da Azul Linhas Aéreas. Não prevíamos, no entanto, que houvesse a compra, por uma das empresas aéreas de grande porte – GOL e TAM, em especial, de uma empresa aérea regional. Falhamos na previsão? Ou teria havido uma alteração em parâmetros fundamentais do mercado? De fato, esta reaproximação da TAM com o segmento mais puramente regional é demasiadamente interessante para passar despercebida.

5. Pantanal Linhas Aéreas: o objeto da aquisição

A Pantanal Linhas Aéreas foi fundada em 1993, sempre contou com capital privado em sua composição societária e especializou-se na atuação no eixo Mato Grosso do Sul – São Paulo. Desde seu início, foi afamada pela qualidade dos serviços de bordo. A rigor, de acordo com TAM (2010), 90% dos passageiros da Pantanal são viajantes a negócios.

Apesar de sua relativa longevidade, a Pantanal apresentou uma estagnação em termos de frota e malha que perduram desde o final dos anos 1990. Com frota restrita a 5 aeronaves ATR42-200 de geração passada e uma malha concentrada no interior do Estado de São Paulo e sede operacional na capital do Estado, a empresa defronta-se com irregularidades operacionais há cerca de quatro anos: solicitações de documentos comprobatórios de manutenção e

aeronavegabilidade de sua frota são constantemente atrasados ou não-apresentados e a empresa voa recorrendo a liminares do Poder Judiciário.

O reflexo operacional deste imbróglio legal encontra-se em receitas decrescentes. De acordo com TAM (2010), a empresa faturou R\$72 mi em 2006, R\$64 mi em 2007 e R\$56 mi em 2008 e chegou a 2009 com um *market share* doméstico de 0,14%, operando uma malha aérea restrita há muitos anos a sete aeroportos das regiões Sul e Sudeste do Brasil, conforme a Figura 1 ilustra.

Figura 1 – Malha Aérea da Pantanal Linhas Aéreas em Junho de 2009

Fonte: NECTAR (HOTRAN+). Elaboração própria.

Por conta de ineficiência operacional (baixos índices de regularidade e pontualidade), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) anunciou no segundo semestre de 2009 que 31% dos *slots* da empresa no aeroporto de Congonhas seriam redistribuídos como parte do novo processo de rodízio instaurado pela agência regulatória: de seus 196 *slots*, a empresa perderia 61 e ficaria com somente 135 garantidos. Apesar desta redução no ativo da Pantanal, a TAM a adquiriu em Dezembro de 2009 por R\$ 13 milhões, valor que incluiu a marca, a frota, as dívidas contratadas e a folha de pagamentos de 245 empregados.

6. Reversões das Economias de Densidade, ou Aumento em Custos de Transação?

Os anos entre 2008 e 2010 testemunharam um crescimento sem precedentes do transporte aéreo no Brasil. Segundo dados da ANAC, a demanda doméstica por transporte aéreo cresceu 17,6% em 2009 e cerca de 25% em 2010 em relação aos respectivos anos anteriores. O surgimento da Azul Linhas Aéreas, o fortalecimento das regionais Passaredo e TRIP, o reposicionamento da Ocean Air e o ressurgimento da Webjet, além da confirmação das posições de liderança da GOL e TAM, foram os fatores que deram a estrutura do período. Ademais, um desenvolvimento recente e ainda em curso – a fusão da pan-americana LAN com a TAM – promete gerar alterações ainda mais significativas no mercado de transporte aéreo brasileiro.

Dois subprodutos deste período de dinamismo recorde para o transporte aéreo brasileiro foram a interiorização do tráfego e o surgimento de ligações inéditas entre cidades de médio-grande porte. Exemplos são fartos e incluem a entrada da GOL nas cidades de Bauru e Presidente Prudente, ambas no interior de São Paulo, e Juazeiro do Norte (Ceará), e o estabelecimento de uma base operacional da Webjet em Ribeirão Preto, aeroporto onde a Passaredo já possui sua base. Quanto a ligações inéditas, Azul e TRIP têm sido, ambas, pioneiras no estabelecimento de vôos entre, por exemplo, Belo Horizonte e Recife, ou Salvador e Porto Alegre. Ademais, este movimento parece ainda distante de ter esgotado seu fôlego: notícias como a encomenda de 20 ATR72-600 (aeronaves de 70 assentos) pela Azul, os planos de expansão da Passaredo com frota de jatos de 50 assentos, e os ambiciosos planos de entrada da Laguna Linhas Aéreas dão ímpeto ainda maior a este movimento duplo de interiorização do tráfego e erosão de um sistema *hub-and-spoke* baseado fortemente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A forma como esta evolução do transporte aéreo brasileiro estimulou as empresas aéreas em suas decisões estratégicas é algo que requer exame minucioso. Estudos empíricos em custos operacionais são necessários, por exemplo, para que se verifiquem as condições de economias de densidade e sua evolução nos últimos anos, à medida que novas etapas eram criadas e novos tráfegos eram incentivados, canalizados para ligações existentes ou recém-instauradas. Afinal, como exposto na Seção 2, a exploração de economias de densidade é um forte candidato à explicação da racionalidade imbuída em empresas aéreas.

Mesmo sem se lançar mão de estudos empíricos em custos aeronáuticos, há elementos pelo lado da demanda que provêm intuições interessantes e imediatas e que merecem ser expostos e avaliados e que, eventualmente, auxiliariam na compreensão da estratégia da TAM em comprar a Pantanal.

Uma possibilidade para explicar a estratégia selecionada pela TAM Linhas Aéreas – manutenção de alianças comerciais com empresas regionais, somada agora com a encampação de uma regional sob seu controle direto – se refere à proteção de sua base de consumidores regionais: à medida que seus destinos interioranos e as numerosas novas ligações passam a desviar seu tráfego local e a erodir seu sistema fortemente baseado em poucos aeroportos centrais, o reforço competitivo nestes mercados se fez necessário. De fato, a evolução na malha aérea brasileira tem sido notável a partir desta perspectiva e, da mesma forma como a penetração junto a classes sociais até recentemente apartadas do transporte aéreo tornou-se algo premente, a proteção de velhos mercados antes cativos – aqui compreendidos enquanto aeroportos e suas zonas de influência – torna-se fundamental para a preservação de posições competitivas.

Esta hipótese é aceita sem grandes percalços para se explicar as razões pelas quais uma empresa aérea – a TAM, em particular – se voltaria novamente para mercados regionais. A hipótese não é convincente, porém, para explicar a questão da *morfologia* do posicionamento estratégico, ou seja, para responder à forma de atuação que se fará adequada. Equivale então a perguntar: deve-se optar por alianças comerciais, ou pela posse de uma empresa de capital próprio?

Neste aspecto, o caso brasileiro parece carecer de aspectos exteriores determinantes. Enquanto o caso americano encontra resposta em questões laborais que discriminam tripulações de operações *mainline* e regionais, e em aspectos operacionais delicados tais como a garantia de serviços ininterruptos mesmo sob condições climáticas adversas, tese exposta, por exemplo, em Forbes e Lederman (2010), estes fatores não parecem se aplicar ao caso brasileiro. Qual explicação prover então à escolha entre comprar uma empresa aérea regional ou apenas contratar seus serviços sob a forma de uma parceria comercial?

Em que pese, novamente, a ausência de conclusões acerca da evolução das condições de custos, elemento igualmente fundamental para a determinação da lucratividade de operações de transporte, a Teoria dos Custos de Transação parece apropriada para lançar novos subsídios à reflexão: segundo esta Teoria, haverá incentivos em direção à incorporação de atividades produtivas por parte de uma empresa se a especificidade dos ativos envolvidos na produção do bem for elevada. Ou seja, se a prestação do serviço de transporte aéreo requerer a combinação de insumos específicos ou ainda o emprego de tecnologias dedicadas, pode-se compreender que atividades em mercados regionais requeiram a mesma maestria que aquela dedicada à prestação de atividades em mercados de alta densidade. Nos termos de Williamson (1975), a hierarquia (a firma) prevalecerá sobre soluções de mercado (contratações ocasionais).

De imediato, esta hipótese relança um aspecto altamente polêmico em economia do transporte aéreo, ao pressupor que o produto – a viagem aérea – é um bem diferenciado, e não homogêneo. Esta discussão, extremamente profícua, remonta à classificação do bem em tela e, no caso de se aceitar a hipótese de se tratar de um diferenciado, qual seria a fonte de tal diferenciação. Sobre este assunto, Berry (1990) provê alguns dos fundamentos e acolhe a hipótese de que a fonte da diferenciação de produto – expressa em um subsequente poder de mercado – emana dos aeroportos servidos. Outros desenvolvimentos contemplaram, por exemplo, o leque de destinos oferecidos e ainda a existência de programas de fidelização.

Dentro desta argumentação, há a possível corroboração da hipótese de que os custos de transação envolvidos com a garantia da qualidade do serviço e a preservação da marca, um ativo altamente específico, tenham se elevado: anos últimos anos, TAM e GOL deram mostras de que a disputa por passageiros e a proteção de seu *yield* cativo está na pauta do dia: o forte desenvolvimento do Multiplus da TAM e as importantes alterações por que passou o Smiles da GOL dão mostras de que esta hipótese possa ser plausível: com o objetivo de preservar sua posição competitiva, eventualmente a melhor estratégia seja garantir que sua imagem esteja uniforme e imaculada perante seu consumidor. Se assim for, talvez a aquisição da Pantanal tenha um conteúdo crível além da obtenção de *slots* em Congonhas. Eventualmente, a TAM tenha estimado que sua marca e a gestão de sua imagem perante seu público consumidor valha mais que os 135 *slots* em Congonhas herdados da Pantanal. Aliás, do processo de redistribuição, a TAM entrou com 1404 e saiu com 54 *slots* a mais do leilão,

ou seja, experimentou um acréscimo líquido no número de direitos de operações semanais em Congonhas. Se a hipótese da gestão da marca se mostrar correta, a Pantanal poderá vir a ter uma sobrevida maior que aquela da Helisul, não enquanto marca própria, mas sim enquanto uma unidade internalizada de negócios.

Evidentemente, sem um estudo empírico esta explicação vigora apenas enquanto hipótese de trabalho. Esta explicação, porém, assente na Teoria dos Custos de Transação e na importância de ativos intangíveis, não entra em conflito com a importância de se explorarem economias de densidade. O cenário brasileiro atual não corrobora a hipótese de diminuição na importância da exploração de economias de densidade: os *yields* médios são decrescentes há, pelo menos, dois anos. Apesar do aumento extraordinário da demanda, a oferta também registrou grande aumento e a competição assistiu a um acirramento. De acordo com ANAC (2010), embora a etapa média brasileira tenha se mantido constante, o *yield* das empresas aéreas nacionais caiu de R\$0,70 para R\$0,40 entre 2008 e 2010, já em valores reais descontados de inflação. Desta forma, se não pelo afrouxamento das economias de densidade, a Teoria dos Custos de Transação e a importância de ativos intangíveis figuram como hipótese robusta para explicar o retorno a mercados regionais que a TAM empreendeu ao adquirir a Pantanal em 2009.

Definitivamente, um diagnóstico conclusivo acerca do embate entre economias de densidade e custos de transação passa por compreender a evolução dos tráfegos domésticos brasileiros – bem como a evolução de suas parcelas de origem-destino verdadeiro e de tráfego em trânsito. Requer, ainda, a compreensão do comportamento dos *yields* médios nas ligações antigas e nas recém-instauradas, o que requer uma maior disponibilidade de dados por parte da ANAC e um esforço econométrico que não se empreendeu aqui, mas que merece ser delineado em trabalhos futuros.

Considerações Finais

A decisão da TAM em adquirir a Pantanal Linhas Aéreas foi absolutamente compreensível do ponto de vista da aquisição de *slots* no já congestionado aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No entanto, o fato que suscitou estranhamento se refere às declarações da Direção da TAM de que a Pantanal seria mantida como unidade de negócios e que sua frota seria ainda renovada e expandida. Por se tratar de algo inédito nos últimos anos da aviação comercial brasileira – a aquisição de uma empresa aérea regional por uma empresa aérea de grande porte – e em particular na história da TAM Linhas Aéreas, marcada por pelo menos cinco movimentos de distanciamento de dedicação de capital próprio em mercados regionais, buscaram-se possíveis explicações para este fato, tentando-se compreender por quais razões esta decisão estratégica seria aceitável. Sem que se obtenham medições conclusivas acerca da evolução nas economias de densidade – cuja amenização poderia facilitar o regresso à operação própria em ligações pouco densas e/ou de etapa curta – buscamos explorar motivos ligados à diminuição nos custos de transação da oferta de serviços de transporte aéreo. A partir deste prisma, compreendemos que a aquisição em tela – a compra da Pantanal Linhas Aéreas pela TAM – faz sentido dentro de um quadro de erosão do sistema *hub-and-spoke* tradicional, aliado à interiorização do transporte aéreo e à necessidade de reforço da marca junto aos mercados consumidores.

Uma nota final e extremamente pertinente se refere às políticas públicas que emolduraram esta operação entre duas empresas privadas: de fato, as regras de concessão de *slots* ainda engatinham no Brasil – a rodada distributiva de 2009 em Congonhas foi a primeira de um novo ensaio por parte da ANAC – e têm de ser cuidadosamente observadas. Em particular, o efeito de conferirem *slots* a empresas aéreas que possam vir a ser alvo de aquisição equivale a criar (ou aceitar a existência) de um mercado para *slots*. Desta maneira, se os *slots* devem ser conferidos às empresas aéreas mediante obrigatoriedades maiores que as atuais (eficiência operacional) é algo a se inquirir. Em particular, concessões amarradas a ligações ou a compromissos de perenidade de serviços são soluções a serem estudadas e cuja importância a aquisição em tela – TAM compra Pantanal em 2009 – reforça. Sobre este tema, Oliveira (2010) ecoa a importância do *slot* enquanto recurso essencial e seu poder de gerar vantagens competitivas que, eventualmente, agem em prol da empresa aérea, mas onerando o consumidor final.

Referências

- Agência Nacional de Aviação Civil (2010) *Relatório Yield-Tarifa: Junho*.
- Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional – ABETAR (2007). *Anuário Estatístico: São José dos Campos*.
- Barros Jr., J. R. (2007) Custos no Transporte Aéreo: Determinantes e Modelos. *Revista de Literatura dos Transportes*, vol. 1, n. 2, pp. 70-109.
- Berry, S. T. (1990) Airport Presence as Product Differentiation. *The American Economic Review*, Vol. 80, No. 2, pp. 394-399.
- Bettini, H. F. A. J. (2007) Um Retrato da Aviação Regional no Brasil. *Revista de Literatura dos Transportes*, v. 1, p. 46-65.
- Bettini, H. F. A. J.; Oliveira, A. V. M. (2009) Caso: Azul Linhas Aéreas. *GV Executivo*, v. 8, p. 36-40.
- Caves, D. W.; Christensen, L. R.; e Tretheway, M. W. (1984) Economies of Density versus Economies of Scale: Why Trunk and Local Airline Costs Differ? *Rand Journal of Economics*, 15, 471–89.
- Flap Internacional (2005): Grupo Editorial Spagat, São Paulo, número 391, abril.
- Forbes, S. J.; Lederman, M. (2010) Does Vertical Integration Affect Firm Performance? Evidence from the Airline Industry. *Rand Journal of Economics*.
- Fraga, R. (2010) Estudo de Caso: Histórico e Análise Evolutiva da Trip Linhas Aéreas. *Revista de Literatura dos Transportes*, vol. 4, n. 2, pp. 144-159.
- Oliveira, A. V. M. (2010) A Alocação de Slots em Aeroportos Congestionados e suas Consequências no Poder de Mercado das Companhias Aéreas. *Revista de Literatura dos Transportes*, vol. 4, n. 2, pp. 5-49.
- Oliveira, A. V. M; Salgado, L. H. (2008) *Constituição do Marco Regulatório para o Mercado Brasileiro de Aviação Regional*. Brasília: Ministério do Turismo.
- TAM (2010) Presentation for Credit Suisse III Equity Ideas Brazil Conference.
- Tirole, J. (1988) *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge: The MIT Press.
- Wells, A.; Wensveen, J. (2004) *Air Transportation: a Management Perspective*. 5th Edition. Belmont: Thompson – Brooks/Cole.
- Williamson, O. E. (1975) *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications*. New York: Free Press.